

KÚNXOJA SHÍGARMALARÍ TILINDE DAWÍSSÍZ SESLERDE USHÍRASATUĞÍN FONETIKALÍQ QUBÍLÍSLAR

Kadirniyazova Biybijamal

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15761244>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-Iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 24-Iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 28-Iyun 2025 yil

KEY WORDS

Eliziya, metateza, gaplologiya, geminaciya, substituciya.

ABSTRACT

Maqalada Kúnxoja shígarmaları tilindegi dawıssız seslerde ushırasatuğın fonetikalıq qubılıslar úyrenilgen.

Kúnxoja Ibrayım ulı (1799-1880) qaraqalpaq jazba ádebiyatı hám jazba ádebiy tiliniń payda bolıwı hám qalıplesiwinde belgili ornı bar shayır.

XVIII ásirde jasap óz shıgarmaların dóretken Jiyen Jırawdıń «Posqan el», «Ullı taw» poeması, «Xosh bolıń doslar», «Jigitler», «Xanımız» shıgarmaları ádebiy tildiń awızeki túrinde dóretilgen bolsa, Kúnxoja shıgarmalarında jazba ádebiyattıń belgileri anıq kórinedi. Biz maqalada shayır shıgarmaları tilinde dawıssız seslerde ushırasatuğın fonetikalıq qubılıslardı úyrenemiz.

Kúnxoja shıgarmaları tilinde kombinatorlıq sıpatqa iye fonetikalıq qubılıslar – seslerdiń túsip qalıwı – eliziya, tolıq bir buwınnıń túsip qalıwı – gaplologiya, seslerdiń orın almasıwı – metateza, sózdiń qurılısındağı dawıssız sestıń qosarlanıp keliwi – geminatsiya, sonor dawıssızlardıń almasıwı keliwi – substituciya qubılısları ushırasadı.

Eliziya. Eliziya yaki seslerdiń túsip qalıwı qubılısı dawıslı seslerge de, dawıssız seslerge de tán qubılıs bolıp tabıladı. Shayırdıń dóretpelerinde sózdiń qurılısındağı bir dawıssız sestıń túsirilip qaldırılğan jağdayları ushırasadı. Mısalı: paytaq- paytaxt, kelgeli- kelgenli, bilgeli- bilgenli hám t.b. Mısalı:

Oylap-oylap, oylap tursam,

Sháhárge *paytax* jar ursam (27).

Ata jurtı Türkistannan *kelgeli* (3).

M e τ a τ e z a. Kúnxoja shıgarmaları tilinde eń ónimli qollanılatuğın seslik qubılıslardıń biri – metateza qubılısı. Metateza - sózlerdiń qurılısındağı geypara seslerdiń orın almasıwı aytılwı qubılısı bolıp, ol grekshe metatesis - sózinen bolıp, «orın almastırıw» degen mánige iye[1.347].

l-n: aylanbaysań-aynalmaısań, qıylanıp-qıynalıp. Mısalı:

Ógiz qospay *aylanbaysań* (50).

Qayğı menen kóp *qıylanıp* (51).

Bárqulla *qıynalıp* janı.

Atızda júr oraqsılar (28).

Bunda *qıylanıp, aylanbaysań* sózlerinde dawıssız til aldı, sonor fonema «l» sesiniń ornına dawıssız til aldı sonor «n» fonemasınıń orın almasıp keliw jaǵdayı ushırasadı.

Gaplogiya. Sózdiń qurılısındaǵı bir buwınıń túsip qalıw qubılısı da shayırdıń shıǵarmalarında az sanda bolsa da ushırasadı:

Bunı hesh *waq* umıtpaspan (23).

Kúnde talap *qıp* qaytaman (42).

Qalaysha men seniń qas bendeń boldım (126).

Kózden kól- dárya *bop* aqtılar jasım(10).

Joqarıdaǵı mısallarda *waq-waqıt, qıp-qılıp, qalaysha-qalayınsha, bop- bolıp* sıyaqlı sózlerinde tolıq bir buwın túsip qalǵan. Bunday gaplogiya qubılısına ushıraǵan sózler házirgi qaraqalpaq tilinde de qollanıladı. Olar awızeki sóylew tili hám poeziyada buwın sanın saqlaw xızmetinde jumsaladı.

Geminaciya. Kúnxoja shayırdıń dóretpelerinde sózdiń qurılısındaǵı eki birdey dawıssız sestıń qosarlanıp keliwi, geminaciya qubılısı da ushırasadı. Mısalı:

Tt: Jasım jetti, isim pitti,

Az dáwrán basımnan ótti (47).

Qq: Bul dúnyaǵa shıqqanımnan ne payda (15).

Ll: Shóllerdi hám qızıl qumdı kórerseń (35).

Rr: Toqtamıstan arraǵıraq

Tt: Alla bizdi eńiretti, jılatı,

Saw denemdi tespey sorıp qanattı(54).

S u b s t i t u c i y a. Substituciya sózi negizinen *orın almastırıw* degen mánige iye. Shayır dóretpeleri tilinde substituciya qubılısı yaǵnıy sonor dawıssız seslerdiń orın almasıp keliwi ushırasadı. Mısalı:

Qaraz, *diyirman* soqpaǵa,

Qayım dárpentse, qara tas (50).

Bul mısalda «g» sesi menen «y» sesiniń orın almasıp qanın kóriwge boladı.

Juwmaqlap aytqanda, Kúnxoja shıǵarmaları tilin hár tárepleme hám tereń úyreniw qaraqalpaq ádebiy tiliniń dereklerin ele de anıqlawǵa, onıń qalıplesiw hám rawajlanıw jolların baqlawǵa, hár qıylı tillik qubılıslardıń nızamlıqların biliwge múmkinshilik beredi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Дәўлетов А. Хәзирги қарақалпақ тили. Фонетика. Нөкис. 1999, 347-бет
2. Күнхожа. Ел менен. Нөкис. Қарақалпақстан. 1984.